

3rd August

2025

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo

OpenAIRE

digital
object
identifier

ACCESS

NETHERLANDS

INTELLECTUAL EDUCATION
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.org

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

International scientific-online conference

Part 40

August 3rd

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

AMSTERDAM 2025

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS: a collection of scientific works of the International scientific online conference (3rd August, 2025) – Netherlands, Amsterdam: "CESS", 2025. Part 40– 64 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, казақша, о‘zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS". Which took place in Amsterdam on August 3rd, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

TABLE OF CONTENTS

Матлуба Кудратова Садиқовна <i>ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДУХОВНОГО ВЗАИМООБМЕНА.</i>	6
Матлуба Кудратова Садиқовна <i>ПОНЯТИЕ АДЕКВАТНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ.</i>	9
O'ktamov Abrorjon Azamatovich <i>SIYOSATDA RAQAMLI BOSHQARUVNING ROLI</i>	11
Тимур Ибодуллаевич Ибрагимов Асланова Дилбар Хасановна <i>СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА</i>	15
Шарифов у'ктамжон Зарипович <i>O'SPIRINLARPSIXOLOGIKMUAMMOLARIVAYECHIMLARI</i>	19
Allanazarova Sadoqat Azimovna <i>TALABALARDA LINGVISTIK INTELLEKTNI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK OMILLAR</i>	25
Мусабоев Рустам Алижонович усмонова Дилфуза Илхомовна <i>РОЛЬ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ</i>	28
Idiyev Nozim Qayumovich <i>GIDROTEXNIKA INSHOOTLARINING XAVFSIZLIGI.</i>	32
Mirjalol Odinayev <i>STANDART VA TEXNIK REGLAMENTLARNI MASHINA O'QIY OLADIGAN FORMATGA O'TKAZISH – ZAMONAVIY YONDASHUV</i>	37
Mirjalol Odinaev <i>STANDARTLASHTIRISH TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA QAROR QABUL QILISH MEKANIZMLARI</i>	40
Qurbonov Jaloliddin Odiljon o'g'li <i>EMBRIONAL VA POSTEMBRIONAL DAVRDA JIGAR</i>	42
Ne`matov Shavkatjon Boymurod ogli.	46

<i>INITIAL REFORMS IN THE GENERAL SECONDARY EDUCATION SYSTEM IN KASHKADARYA REGION</i>	
Ne`matov Shavkatjon Boymurod o`g`li <i>QASHQADARYO VILOYATIDA IKKINCHI JAHON URUSHIDAN KEYIN UMUMIY O`RTA TA`LIM TIZIMIDAGI KADRLAR MUAMMOSI</i>	52
Rustamov Jasur Mansurovich <i>DEVELOPING ECONOMIC MECHANISMS FOR POVERTY REDUCTION</i>	58
Maxmidov Shirinboy Botirovich <i>LOGISTIK XIZMATLARNI TASHKIL ETISHNING O`ZIGA XOS JIHATLARI VA IMKONIYATLARI</i>	61

LOGISTIK XIZMATLARNI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA IMKONIYATLARI

Maxmidov Shirinboy Botirovich
TATU Samarqand filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada logistika xizmatlarini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va imkoniyatlari tahlil qilingan. Logistik tizimning kompleks yondashuvi, moslashuvchanligi, texnologik integratsiyasi hamda xalqaro standartlarga mosligi kabi omillar yoritib berilgan. Shuningdek, logistika sohasida bozorni kengaytirish, xarajatlarni kamaytirish, xizmat sifatini oshirish va eksport salohiyatini rivojlantirish kabi strategik imkoniyatlar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali logistika xizmatlarini joriy etish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: logistika, logistika xizmatlari, ta'minot zanjiri, transport tizimi, ombor boshqaruvi, raqamli texnologiyalar, xarajatlarni optimallashtirish, eksport salohiyati, xalqaro standartlar.

Abstract: This article analyzes the specific aspects and opportunities of organizing logistics services. Factors such as an integrated approach, flexibility, technological integration of the logistics system, and compliance with international standards are highlighted. Also, strategic opportunities in the logistics sector, such as expanding the market, reducing costs, improving service quality, and developing export potential, are considered. The results of the study show that the introduction of effective logistics services has a significant impact on increasing the competitiveness of enterprises and economic growth.

Keywords: logistics, logistics services, supply chain, transport system, warehouse management, digital technologies, cost optimization, export potential, international standards.

Mamlakatimiz iqtisodiyotida tobora bozor tamoyillarining amal qilishi korxonalar faoliyatini boshqarishning mazmuni, yo'nalishi, usullarini o'zgartirish, shuningdek, tovar ishlab chiqaruvchilardan ishlab chiqargan tovarlarini oxirgi iste'molchigacha yetkazib berish masalasini hal qilishni taqozo etmoqda. Raqobatning keskinlashishi bozorda muvaffaqiyatga erishish uchun korxonalar raqobatdosh ustunliklarning qo'shimcha manbalarini izlashlariga to'g'ri kelmoqda.

Bunday vaziyatda ishlab chiqarish korxonalarini o'zlarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishga logistika yondashuvni joriy etishlari muhim omil hisoblanadi. Ishlab chiqarish korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlariga logistika yondashuvini joriy etishlari natijasida xom ashyo, materiallarni xarid qilishdan boshlab, to tayyor tovarlar ishlab chiqarish va sotishgacha bo'lgan xarajatlarni kamaytirishga, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash hamda korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlashga erishish mumkin.

Ishlab chiqarish korxonalarining ko'pchiligi o'zining tashkiliy tuzilmasida logistika bo'limini tashkil etishmoqda. Buning asosiy sababi o'zgaruvchan bozor sharoitida xarid manbalari, ta'minot zanjirlari bilan muntazam ishlash, xom ashyo, ehtiyot qismlar xaridini rejalashtirish va tayyor tovarlar ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlashdir. Shuning uchun ishlab chiqarish korxonalarini logistika xizmatini tashkil

etishga alohida e'tibor berishmoqda.

Logistik xizmatlarni tashkil etish – bu mahsulot, xomashyo, butlovchi qismlar yoki tayyor tovarlarni ishlab chiqarishdan iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan jarayonlarni samarali boshqarish tizimi bo'lib, unda tashish, saqlash, yuklash-tushirish, qadoqlash, bojxona rasmiylashtiruv va boshqa ko'plab amaliyotlar o'zaro integratsiyalashgan holda amalga oshiriladi. Bugungi kunda logistika xizmatlari nafaqat ishlab chiqarish va savdo kompaniyalari uchun, balki butun iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda logistik xizmatlarni rivojlantirish va takomillashtirish orqali quyidagi o'ziga xos jihatlarni alohida aytish joiz:

Kompleks yondashuv – Logistik xizmatlar yagona boshqaruv tizimi orqali xarid, ishlab chiqarish, omborlash va ta'minot zanjirining barcha bo'g'inlarini qamrab oladi.

Moslashuvchanlik – Bozor talabidagi o'zgarishlarga tezkor javob berish va mijoz ehtiyojiga mos xizmat paketini taklif etish imkoniyati mavjud.

Texnologik integratsiya – Raqamli texnologiyalar (GPS monitoring, WMS, ERP, IoT) orqali jarayonlarni avtomatlashtirish va nazorat qilish.

Xalqaro standartlarga moslik – Transport, bojxona, sertifikatlash jarayonlari ko'pincha xalqaro me'yor va talablar asosida tashkil qilinadi.

Tashish turlari kombinatsiyasi – Avtomobil, temiryo'l, havo va dengiz transportidan kompleks foydalanish orqali yetkazib berish tezligi va narxini optimallashtirish.

Risklarni boshqarish – Yetkazib berishdagi uzilishlar, valyuta kursidagi o'zgarishlar, tabiiy ofatlar kabi xavflarni minimallashtirish choralarini ko'rish.

Bundan tashqari ushbu xizmat turning rivojlanishi natijasida mamlakatimizda xizmatlar sohasini jadallashtirishning quyidagi imkoniyatlari ham yaratiladi:

- Bozorni kengaytirish – Samarali logistika xizmatlari orqali mahsulotlarni yangi hudud va mamlakatlarga tezkor yetkazish.

- Xarajatlarni kamaytirish – Optimal marshrutlash, yuklarni to'g'ri rejalashtirish va saqlash xarajatlarini qisqartirish orqali umumiy tannarxni pasaytirish.

- Xizmat sifati va mijoz qoniqishini oshirish – Tez va xavfsiz yetkazib berish orqali mijozlar bilan uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlash.

- Innovatsion yechimlarni joriy etish – Avtonom transport vositalari, dronlar, aqlli ombor tizimlari kabi ilg'or texnologiyalarni qo'llash.

- Logistika klasterlarini rivojlantirish – Transport va ombor infratuzilmasi rivojlangan hududlarda logistika markazlarini tashkil etish orqali xizmat ko'lamini kengaytirish.

- Eksport salohiyatini oshirish – Mahsulotlarni xalqaro bozorlarga sifatli va arzon yetkazib berish orqali milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, logistika xizmatlarini samarali tashkil etish korxonalar uchun nafaqat transport va omborlash xarajatlarini kamaytirish, balki bozorni kengaytirish, mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish va umumiy biznes samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu bois, zamonaviy logistika tizimlarini joriy etish va optimallashtirish iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Ishlab chiqarish korxonalarida logistika xizmatining tashkil etilishi mamlakat iqtisodiyotining bozor sharoitlariga moslashishi va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Logistika yondashuvi

yordamida xom ashyo va materiallarni xarid qilishdan tortib tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan jarayonlarni samarali boshqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, balki mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Iqtisodiy jihatdan logistika xizmati korxonaning barcha bo'limlari (xarid, ishlab chiqarish, ombor, transport va taqsimot) faoliyatini yagona tizimda muvofiqlashtirish orqali resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Logistika oqimlarining aniq boshqarilishi moddiy, moliyaviy va axborot resurslarini optimal harakatlanishini ta'minlab, ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini kafolatlaydi.

Shuningdek, logistika tizimining zamonaviy usullari va texnologiyalari korxonada faoliyatining ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy talablariga javob beradigan tizimli yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Shu tariqa, ishlab chiqarish korxonalarida logistika xizmatining rivojlanishi korxonaning umumiy samaradorligi va barqarorligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi.

Mamlakatimizda logistik xizmatlarni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1) Logistika xizmatining tizimli rivojlanishi. Ishlab chiqarish korxonalarida logistika xizmatlarini tashkil etishda barcha oqimlar (xom ashyo, moliyaviy va axborot oqimlari)ning bir butun sifatida boshqarilishi uchun yagona axborot tizimlarini joriy etish zarur.

2) Xodimlarning malakasini oshirish. Logistika jarayonlarini samarali boshqarish uchun korxonada xodimlarining malaka va bilim darajasini muntazam ravishda oshirish, zamonaviy logistika metodlari va texnologiyalari bo'yicha o'quv dasturlarini tashkil etish lozim.

3) Texnologik yangilanishlarni joriy etish. Avtomatlashtirish va raqamlashtirish orqali logistika jarayonlarini soddalashtirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirish mumkin.

4) Ta'minot zanjiri hamkorligini kuchaytirish. Yetkazib beruvchilar va mijozlar bilan samarali va uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yish, ta'minot zanjiridagi o'zaro aloqalarni rivojlantirish orqali mahsulotlarning bozorga tez va sifatli yetkazilishini ta'minlash.

5) Atrof-muhitni muhofaza qilishga e'tibor. Logistika jarayonlarida ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida transport va ombor xizmatlarida energiyani tejovchi va ekologik toza texnologiyalarni qo'llash.

6) Logistika xarajatlarini monitoring qilish: Logistika tizimidagi xarajatlarni doimiy nazorat qilish va ularni optimallashtirishga qaratilgan tizimlarni rivojlantirish orqali korxonada samaradorligini oshirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Астафьева, Н. В. Управление знаниями в области логистики как инновационного направления повышения эффективности экономических систем / Н. В. Астафьева, А. В. Пахомова, И. В. Рыбаков // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2007. – № 3 (26). – С. 155–161.

2. Голубова, О. С. Логистический подход к формированию сметных нормативов в строительстве / О. С. Голубова // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2013. – № 6. – С. 20–24.

3. Гильц, Н. Е. Принципы операционной логистической деятельности дилерской компании машиностроительного предприятия / Н. Е. Гильц // Решетневские чтения. – 2017. – С. 521–522.

4. Елисеева, Ю. В. Моделирование логистических бизнеспроцессов в кластере промышленности строительных материалов: 143 дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ю. В. Елисеева; Воронеж. госуд. архит.-строит. ун-т. – Ростов-на-Дону, 2016. – 206 с.

5. Иванова, Д. П. Особенности межсубъектных взаимодействий в среде цифрового доверия транспортно-логистических систем / Д. П. Иванова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета – 2020. – № 2. – С. 176–182.

6. Лукинский, В. В. Оценка эффективности логистической деятельности компании на основе ключевых показателей [Электронный ресурс] / В. В. Лукинский, Т. Г. Шульженко. – Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 4. – Режим доступа: [https:// www.auditfin.com/fin/2011/4/2011_IV_03_09.pdf](https://www.auditfin.com/fin/2011/4/2011_IV_03_09.pdf). – Дата доступа: 10.06.2020.

7. Мясникова, О. В. Развитие логистических систем в условиях цифровой трансформации бизнеса / О. В. Мясникова. – Минск: Колорград, 2019. – 203 с.

8. Парунакян, В. Э. Формирование логистической концепции (технологии) системного управления процессом материалодвижения на металлургических предприятиях предприятием / В. Э. Парунакян // Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2018. – Т. 8. – № 2. – С. 4–21.